

Collin Sven-Olof Yrjö. University Contribution to Developing the Moral Standards of Students: a Synthesis of European Research.

The article addresses the central question of the university's role in shaping the moral standards of its students. Synthesizing empirical research from two distinct European contexts it examines the mechanisms through which higher education exerts its influence. The core finding across both studies is that university programs, particularly those in business and accounting, significantly influence students' ethical ideology. This impact is most pronounced on the dimension of idealism, the concern for the welfare of others, and is driven by a combination of a selection effect, where programs attract students with pre-existing moral orientations, and an education effect, where the academic environment reinforces and develops these orientations over time. The analysis concludes that universities have a significant, and often implicit, impact on the moral development of future professionals, raising important questions about their institutional responsibility in this domain.

Key words: university, students, ethical ideology, idealism, relativism, academic major, well-being.

Т. О. Кравчук

ЦИФРОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ІНТЕГРУВАЛЬНИЙ ЧИННИК ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО- МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Цифрова трансформація освіти зумовлює докорінні зміни у професійній підготовці майбутніх учителів, зокрема в аспекті іншомовної підготовки. Сучасний учитель природничо-математичних дисциплін має бути готовим до використання іноземної мови у професійній діяльності, академічній мобільності, роботі з міжнародними освітніми ресурсами та участі в глобальних науково-освітніх проєктах. У цьому контексті цифрове освітнє середовище постає ключовим чинником, що визначає нові можливості та вимоги до іншомовної підготовки майбутніх учителів.

Незважаючи на активне впровадження цифрових технологій у закладах вищої педагогічної освіти, їх використання в іншомовній підготовці майбутніх учителів ще часто має фрагментарний характер. Відсутність цілісного бачення цифрового освітнього середовища як інтегрувального чинника іншомовної підготовки зумовлює необхідність теоретичного осмислення його сутності, структури та функцій у підготовці майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін.

Проблеми цифрового освітнього середовища як інтегрувального чинника іншомовної підготовки майбутніх учителів доцільно спиратися на положення про його педагогічну та технологічну природу у дослідженнях В. Бикова [1], О. Спіріна [2], Н. Морзе [3], О. Овчарук [4] та інших науковців. Т. Вакалюк, О. Осова, О. Черниш, О. Башкирська досліджували формування цифрової компетентності майбутніх учителів іноземних мов як складову їх професійної підготовки та важливу частину цифрового освітнього середовища [5]. Т. Коноваленко та Ю. Надольська вивчали інформаційну грамотність і цифрові навички майбутніх учителів іноземних мов в українському контексті [6]. О. Василюк працювала над темою формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови засобами цифрових технологій [7].

Дослідники акцентують увагу на ролі цифрових технологій у модернізації освітнього процесу, формуванні цифрової та іншомовної компетентностей, однак недостатньо розкритим залишається питання ролі інтегрувального чинника цифрового освітнього середовища саме в іншомовній підготовці майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін.

Цифрове освітнє середовище іншомовної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін доцільно розглядати як багатокомпонентну педагогічну систему, що інтегрує технічний, інформаційно-контентний, дидактичний та комунікативний складники.

У контексті іншомовної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін воно створює умови для інтеграції мовної та фахової підготовки, доступу до автентичних іншомовних ресурсів і організації професійно орієнтованої комунікації. Структурні компоненти цифрового освітнього середовища, зокрема технічний, дидактичний і комунікативний, корелюють із сучасними європейськими підходами до розвитку цифрової компетентності педагогів [8]. Технічний компонент охоплює цифрові платформи, онлайн-сервіси та засоби комунікації, які забезпечують доступ до іншомовних ресурсів. Контентний компонент представлений автентичними фаховими текстами, мультимедійними матеріалами та освітніми курсами іноземною мовою, що відповідають професійним потребам майбутніх учителів STEM-галузей. Дидактичний компонент цифрового освітнього середовища визначає форми і методи іншомовної підготовки, орієнтовані на активну пізнавальну діяльність, самостійну роботу та проєктне навчання. Комунікативний компонент забезпечує взаємодію суб'єктів освітнього процесу в синхронному й асинхронному форматах, створюючи умови для професійно орієнтованого іншомовного спілкування.

Функціонування цифрового освітнього середовища як простору професійної іншомовної діяльності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін забезпечує інтеграцію мовної та фахової підготовки, що узгоджується з ідеями інтегрованого навчання предмета і мови (CLIL) [9].

На основі теоретичного аналізу запропоновано модель цифрового освітнього середовища іншомовної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. У межах запропонованої моделі цифрове освітнє середовище розглядається як інтегрувальний чинник, що забезпечує цілісну взаємодію основних структурних компонентів підготовки майбутніх учителів, а саме: цільового, змістового, процесуального та результативного блоків. Саме цифрове освітнє середовище виступає об'єднуючою платформою, у межах якої відбувається узгодження цілей навчання, відбір і структурування навчального контенту, організація освітнього процесу та оцінювання його результатів.

Цільовий блок моделі спрямований на формування професійної іншомовної компетентності майбутніх учителів, що передбачає не лише оволодіння мовними знаннями та мовленнєвими вміннями, а й розвиток здатності використовувати іноземну мову як засіб професійного спілкування, доступу до фахової інформації та участі в академічному й міжнародному освітньому просторі. У межах цього блоку визначаються стратегічні й тактичні цілі іншомовної підготовки з урахуванням сучасних вимог до професійної діяльності педагога в умовах цифровізації освіти.

Змістовий блок охоплює іншомовний і фаховий контент, інтегрований відповідно до міждисциплінарного підходу. Він включає автентичні тексти, професійно орієнтовані навчальні матеріали, цифрові освітні ресурси та мультимедійні засоби, що сприяють одночасному розвитку мовної, предметної та міжкультурної обізнаності здобувачів освіти.

Процесуальний блок передбачає використання цифрових форм, методів і засобів навчання, зокрема онлайн-курсів, освітніх платформ, інтерактивних завдань, засобів синхронної та асинхронної комунікації, які забезпечують активну взаємодію учасників освітнього процесу. Застосування цифрових технологій у межах цього блоку сприяє підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови, реалізації особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів, а також розвитку навчальної автономії майбутніх учителів.

Результативний блок відображає рівень сформованості іншомовної, цифрової та міжкультурної компетентностей, що є важливими складниками професійної готовності майбутнього педагога.

Таким чином, взаємодія зазначених блоків у межах цифрового освітнього середовища створює сприятливі умови для індивідуалізації навчання, розвитку автономності здобувачів освіти та їх активного залучення до міжнародної освітньої взаємодії, що відповідає сучасним тенденціям модернізації іншомовної підготовки майбутніх учителів. На основі системно-структурного підходу та узагальнення положень сучасних психолого-педагогічних досліджень

Рис. Модель функціонування цифрового освітнього середовища

у роботі запропоновано модель цифрового освітнього середовища іншомовної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін.

Цифрове освітнє середовище виступає інтегративним чинником іншомовної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін, визначаючи зміст, форми та методи навчання. Його цілісне використання сприяє формуванню професійної іншомовної, цифрової та міжкультурної компетентностей і створює підґрунтя для подальших наукових досліджень.

Список бібліографічних посилань

1. Биков, В. (2019). *Цифрова трансформація освіти і науки в Україні* [online]. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718692/1/Microsoft%20Word%20%20%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%92_2019_2.pdf [Accessed 03 Jan. 2026].
2. Спірін, О. М. (2020). Цифрове освітнє середовище закладу вищої освіти. // *Інформаційні технології і засоби навчання*, 75 (1), с. 1–22.
3. Morze, N., Bazeliuk, O., Vorotnikova, I., Dementiievska, N., Zakhar, O., Nanaieva, T. and Chernikova, L. (2019). Опис цифрової компетентності педагогічного працівника. *Відкрите освітнє e-середовище сучасного університету*, [online] 9, pp. 1–53. Available at: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s39> [Accessed 01 Jan. 2026].
4. Овчарук О. (2019) Цифрова компетентність учителя: міжнародні тенденції та рамки. *Нова педагогічна думка*, [online].4 (100), с. 52–55. Available at: <http://npd.roipro.org.ua/index.php/NPD/article/view/66/57> [Accessed 01 Jan. 2026].
5. Вакалюк, Т., Осова, О., Черниш, О. та Башкир, О. (2022). *Перевірка формування цифрової компетенції майбутніх вчителів іноземних мов за допомогою ігрових симуляторів* [online]. Available at: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4816> [Accessed 01 Jan. 2026].
6. Коноваленко, Т., Надольська, Ю. (2020). *Розвиток інформаційної грамотності та цифрових навичок майбутніх вчителів іноземних мов в українському контексті* [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/340831881_Development_of_future_foreign_language_teachers_information_literacy_and_digital_skills_in_Ukrainian_context [Accessed 01 Jan. 2026].
7. Василюк, О. (2024). *Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови засобами цифрових технологій* [online]. Available at: https://duan.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/dysertatsiya_vasylyuk_olena-mykhaylivna.pdf [Accessed 01 Jan. 2026].
8. Redecker, C. (2017). *European framework for the digital competence of educators (DigCompEdu)* [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/329191291_European_Framework_for_the_Digital_CompEdu [Accessed 01 Jan. 2026].
9. Coyle, D., Hood, P. and Marsh, D. (2010). *CLIL: Content and Language Integrated Learning*

[online]. Cambridge University Press. Available at: <https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/content-and-language-integrated-learning/> [Accessed 01 Jan. 2026].

References

1. Bykov, V. (2019). *Tsyfrova transformatsiia osvity i nauky v Ukraini* [online]. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718692/1/Microsoft%20Word%20%20%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92_2019_2.pdf [Accessed 3 Jan. 2026].
2. Spirin, O. M. (2020). Tsyfrove osvितnie seredovyshche zakladu vyshchoi osvity. *Informatsiini tekhnologii i zasoby navchannia*, 75(1), pp. 1–22.
3. Morze, N., Bazeliuk, O., Vorotnikova, I., Dementiievska, N., Zakhar, O., Nanaieva, T. and Chernikova, L. (2019). Opys tsyfrovoy kompetentnosti pedahohichnoho pratsivnyka. *Vidkryte osvितnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu*, [online] 9, pp. 1–53. Available at: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s39> [Accessed 3 Jan. 2026].
4. Ovcharuk, O. (). Tsyfrova kompetentnist' uchytelya: mizhnarodni tendentsiyi ta ramky. *Nova pedahohichna dumka*, [online] 4 (100), pp. 52–55. Available at: <http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/66/57> [Accessed 1 Jan. 2026].
5. Vakalyuk T., Osova, O., Chernysh, O. and Bashkyr, O. (2022). *Perevirka formuvannia tsyfrovoy kompetentsii maibutnikh vchyteliv inozemnykh mov za dopomohoiu ihrovykh symulatoriv* [online]. Available at: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4816> [Accessed 1 Jan. 2026].
6. Konovalenko, T., Nadol's'ka, Yu. (2020). *Rozvytok informatsiinoi hramotnostita tsyfrovyykh navychok maibutnikh vchyteliv inozemnykh mov v ukrainskomu konteksti* [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/340831881_Development_of_future_foreign_language_teachers_information_literacy_and_digital_skills_in_Ukrainian_context [Accessed 1 Jan. 2026].
7. Vasylyuk, O. (2024). *Formuvannia zdorov'iazberezhuvanoi kompetentnosti maibutnikh vykladachiv inozemnoi movy zasobamy tsyfrovyykh tekhnologii* [online]. Available at: https://duan.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/dysertatsiya_vasylyuk_olena-mykhaylivna.pdf [Accessed 1 Jan. 2026].
8. Redecker, C. (2017). *European framework for the digital competence of educators (DigCompEdu)* [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/329191291_European_Framework_for_the_Digital_Competence_of_Educators_DigCompEdu [Accessed 1 Jan. 2026].
9. Coyle, D., Hood, P. and Marsh, D. (2010). *CLIL: Content and Language Integrated Learning* [online]. Available at: Cambridge University Press. Available at: <https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/content-and-language-integrated-learning/> [Accessed 1 Jan. 2026].

Кравчук Тетяна Олександрівна. Цифрове освітнє середовище як інтегровальний чинник іншомовної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін.

У статті здійснено теоретичний аналіз цифрового освітнього середовища як інтегровального чинника іншомовної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. Актуальність дослідження зумовлена процесами цифрової трансформації освіти, інтенсифікацією міжнародної академічної комунікації та зростанням вимог до професійної підготовки сучасного вчителя, зокрема у сфері володіння іноземною мовою. Обґрунтовано, що цифрове освітнє середовище виступає не лише сукупністю технічних засобів, а цілісною педагогічною системою, яка визначає зміст, форми та методи іншомовної підготовки. На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових джерел визначено структуру цифрового освітнього середовища та розкрито його функції в іншомовній підготовці майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. Запропоновано авторське бачення цифрового освітнього середовища як інтегровального чинника професійної іншомовної діяльності, що забезпечує інтеграцію мовної та фахової підготовки, розвиток цифрової й міжкультурної компетентностей. Окреслено перспективи подальших досліджень, пов'язані з експериментальною перевіркою ефективності запропонованих положень.

Ключові слова: цифрове освітнє середовище; іншомовна підготовка; майбутні вчителі; природничо-математичні дисципліни; цифрова трансформація освіти.

Kravchuk Tetiana. Digital Educational Environment as an Integrating Factor in the Foreign Language Training of Future Teachers of Natural Sciences and Mathematics.

The article provides a theoretical analysis of the digital educational environment as an integrating factor in the foreign language training of future teachers of natural sciences and mathematics. The relevance of the study is determined by the processes of digital transformation of education, the intensification of international academic communication, and the growing demands on the professional training of modern teachers, particularly in the area of foreign language proficiency. It is argued that the digital educational environment is not only a set of technical means, but also a holistic pedagogical system that determines the content, forms and methods of foreign language training. Based on an analysis of domestic and foreign scientific sources, the structure of the digital educational environment is determined and its functions in foreign language training of future teachers of natural sciences and mathematics are revealed. The author's vision of the digital educational environment as an integrating factor of professional foreign language activity is proposed, which ensures the integration of language and professional training, the development of digital and intercultural competences. The prospects for further research related to the experimental verification of the effectiveness of the proposed provisions are outlined.

Key words: digital educational environment; foreign language training; future teachers; natural science and mathematics disciplines; digital transformation of education.

I. В. Лавріненко

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ: КОРИСТЬ ТА РИЗИКИ

Цифрова трансформація освіти є одним із ключових напрямів розвитку сучасного суспільства знань. Штучний інтелект як складова цифрових технологій дедалі активніше інтегрується в освітній процес, змінюючи підходи до навчання, викладання та оцінювання результатів навчальної діяльності.

Як вважає В. Кремень, «цифрова трансформація освіти, є не лише технологічним, а насамперед цивілізаційним процесом, що змінює характер пізнання, комунікації та ролі суб'єктів освітнього процесу» [3 с. 23]. У цьому контексті штучний інтелект розглядається як інструмент підтримки навчання, а не як автономний замітник педагогічної діяльності.

За визначенням українських науковців, штучний інтелект у освіті виступає чинником, що здатний забезпечити персоналізацію навчання та підвищення його ефективності за умови науково обґрунтованого використання [3 с. 48].

В Україні питання використання штучного інтелекту в освіті регламентується загальними положеннями Закону України «Про освіту» [4], (зокрема щодо забезпечення якості освіти, академічної доброчесності та захисту прав учасників освітнього процесу), а рекомендації Міністерства освіти і науки України акцентують увагу на необхідності відповідального, етичного та прозорого використання ШІ-інструментів [6].

Поряд з цим, темпи запровадження ШІ в освіті значно випереджають нормативні механізми регулювання цього процесу. Саме тому сучасні оцінки використання ШІ в освіті базуються, переважно на практичному досвіді та теоретичних конструкціях.

Узагальнення аналітичних розробок вітчизняних вчених [1; 2; 3] дозволяє виокремлювати позитивні маркери впливу ШІ на освіту та освітній процес. Так, значний потенціал застосування штучного інтелекту в освіті полягає насамперед у здатності цих технологій забезпечувати якісно новий рівень організації навчального процесу в умовах цифрової трансформації.

Однією з ключових переваг ШІ є можливість персоналізації навчальних траєкторій, що дозволяє враховувати індивідуальні освітні потреби, рівень підготовки, темп засвоєння навчального матеріалу та пізнавальні особливості здобувачів освіти. Адаптивні освітні системи